

ACERVOS E CRONOLOGIA DO PAVILHÃO DO BRASIL EM NOVA YORK (1938-1940)

Urano Frajndlich, Rafael
FECFAU Unicamp
urano@unicamp.br

RESUMO

Essa proposta apresenta a cronologia do Pavilhão do Brasil, desenhado por Oscar Niemeyer e Lucio Costa em Nova York, para a Feira Mundial que ocorreu entre 1939 e 1940, discutindo como acervos abriram novas questões sobre o edifício. A partir de documentação primária recolhida no Estados Unidos e no Brasil, foi possível perfazer o processo de sua concepção, desde as primeiras discussões dentro de órgãos governamentais até a sua bem-sucedida inauguração. Trata-se de um processo que não foi linear, com distintos interlocutores de interesses e ideias conflitantes que, embora direcionados a um prédio temporário, teve amplo registro e celebração na sua época, o que lhe garantiu posição como exemplar precoce de modernidade nacional dentro da historiografia, por meio das fotografias e dos relatos pessoais de seus autores.

Palavras-chave: Pavilhão Brasileiro na Feira Mundial de 1939, Oscar Niemeyer, Lucio Costa

1. INTRODUÇÃO

O Pavilhão Brasileiro para Feira Mundial de 1939 foi demolido há mais de oitenta anos, sem deixar vestígios. Entretanto, os pesquisadores de arquitetura brasileira conhecem as formas deste pavilhão ausente. Sua boa recepção no seu tempo o fez ser abraçado pela historiografia e ganhar posição entre os exemplares pioneiros da arquitetura moderna brasileira. Ele está presente em todas as compilações sobre o assunto, desde o catálogo *Brazil Builds*, de 1943, até o *Latin America in Construction*, de 2015.

Todos reproduzem documentos disponíveis desde 1939: as fotografias oficiais feitas por F.S. Lincoln e os desenhos técnicos retirados do catálogo da representação brasileira. O edifício se consolidou por conta de aspectos que seriam recorrentes na arquitetura do Brasil, como as curvas, o elemento vazado e o entorno com espécies tropicais e espelhos d'água.

Entre os anos 1980 e 1990, professores latino-americanos de história da arquitetura se mobilizaram para visitar episódios seminais de seus movimentos modernos (Barcelos, 2013). A busca por novos recortes levou ao interesse por novas metodologias, o que resultou em trabalhos acadêmicos sobre o pavilhão.

A valorização dos acervos e o reconhecimento da importância de informações que não estão nos catálogos deram nuances para a posição do prédio na história mais ampla dos processos culturais e políticos nos quais se inseria.

Jorge Francisco Liernur (1999) estudou o Brasil na Feira Mundial tecendo um quadro no qual a arquitetura moderna participava de múltiplas frentes culturais com as quais o país buscava afirmar sua boa relação com os Estados Unidos. Em seu artigo, o argentino aprofunda sua hipótese fazendo uso de imagens propagandísticas da feira, comparando-os com as informações existentes. Com a ampliação dos objetos de análise, inseriu o prédio em um quadro iconográfico maior, posicionando-o como parte de uma estratégia cultural.

Em 2010, Carlos Eduardo Comas teve acesso aos desenhos de Lucio Costa e de Oscar Niemeyer para o concurso de ideias que selecionou o projeto para o edifício e teceu, a partir deles, novas considerações. Estes novos dados complementaram os argumentos de Liernur, retomando a tônica dentro de um debate sobre o processo do projeto de arquitetura. O professor retomou também os desenhos executivos do edifício que estavam presentes apenas em uma publicação do IAB de 1939 e expôs, em seu artigo, fotografias de Lincoln de ângulos preteridos pelos livros de arquitetura. Suas considerações confirmaram os elos entre política exterior e arquitetura moderna.

Em 2012, Oigres Macedo estudou em seu doutorado o Ministério de Relações Exteriores – o Itamaraty – e seu patrocínio de arquitetos na feira de Nova York. A busca de fontes primárias em diferentes arquivos foi levantada, especialmente o acervo da New York Public Library e o Arquivo Histórico do Itamaraty. Trabalhando na senda de Liernur e Comas, fez uma análise mais detida dos conteúdos culturais propositalmente expostos para o público americano na época.

Estas obras deram lastro para novas interpretações sobre o edifício, refazendo sua pertinência. Para além de uma prospectiva colaboração originária modernista, resta nítido que ali houve instrumentação da arquitetura

moderna dentro de um projeto político nacional, não apenas demonstrando aspectos exóticos, mas também força política e domínio das correntes internacionais de modernidade, como as vanguardas europeias.

As reverberações dessas contribuições abriram o caminho para investigações sobre o pavilhão como um artefato que merece revisita acadêmica constante *imprescindindo da busca de fontes primárias*.

Para embasar futuras obras, sente-se a necessidade de concatenar os eventos que levaram ao projeto e construção do edifício e sua reverberação no público de seu tempo, perpassando os eventos desde o concurso até a inauguração e apropriação.

2. ACERVOS E CRONOLOGIA

Buscamos fazer uma sistematização completa dos acervos disponíveis sobre o edifício e estabelecer uma linha do tempo. Para isso, foi feita consulta em arquivos no Brasil e Estados Unidos, refazendo o caminho de Liernur, Comas e Macedo (*fig. 01*):

Arquivos consultados			
Nome	Local	País	Descrição
The Brooke Russel Astor Reading Room for Rare Books and Manuscripts - New York Public Library	Nova York	EUA	Coleção de despachos sobre a Feira de Nova York de 1939
Queens Museum	Nova York	EUA	Pequeno acervo dentro do prédio que foi sede da Feira Mundial de Nova York
Queens Public Library	Nova York	EUA	Biblioteca central do Queens, Borough onde foi feita a Feira
Knight's Library, University of Oregon	Eugene	EUA	Arquivos pessoais de Paul Lester Wiener, arquiteto que fez a expografia do pavilhão.
Arquivo Histórico do Itamaraty	Rio de Janeiro	Brasil	Despachos da Embaixada de Washington e do Consulado Brasileiro em Nova York
Fundação Oscar Niemeyer	Rio de Janeiro	Brasil	Arquivos e desenhos de Oscar Niemeyer
Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil - FGV	Rio de Janeiro	Brasil	Repositório de arquivos de políticos brasileiros
Casa de Lucio Costa	Online		Arquivos digitalizados de Lucio Costa
Biblioteca Nacional	Online		Repositório de imagens digitalizadas de projetos e mapas referentes ao Brasil
Arquivo Nacional em Brasília	Brasília	Brasil	Arquivo geral do antigo acervo do Ministério do Trabalho
Arquivo Nacional	Rio de Janeiro	Brasil	Arquivo geral que contém informações sobre o Ministério do Trabalho

Fig. 01: Arquivos consultados para estabelecimento da linha do tempo.

Ao chegar na América do Norte, em abril de 1938, os arquitetos tinham como missão detalhar o projeto vencedor de Costa. O projeto teve de ser completamente modificado por conta da representação vizinha, que

previa um edifício de grande escala. Em maio, foi entregue um projeto preliminar, que já tinha as feições mais conhecidas do edifício: a rampa, o auditório no canto, a esplanada e o jardim tropical.

Embora desenvolvido no seu partido, o edifício sofreu críticas por conta do detalhamento. Faltavam as dimensões e materiais dos pilares, solução das lajes de circulação e medidas de proteção contra incêndio. Isso levou à ampliação da equipe de projeto, com a chamada de um engenheiro de obras, Abel Ribeiro, para coordenar a equipe e arranjar, em afogadilho, desenhistas americanos que pudessem adequar os desenhos de Costa e Niemeyer à realidade da construção civil do país.

De maio a outubro, o projeto se transformou em uma experiência transnacional. O paisagismo foi desenvolvido por Thomas Price, nascido brasileiro, mas naturalizado americano, os complementares e desenhos executivos foram realizados por Costa, Niemeyer e os arquitetos da Fuller & Co., enquanto Abel Ribeiro fazia a gerência geral do processo, comunicando-se com a organização da Feira, o Ministério do Trabalho e a construtora contratada, a Hegeman-Harris. Lucio Costa provavelmente deixou o país em agosto, voltando para o Brasil, onde fazia falta a sua presença no SPHAN. Niemeyer retornou assim que os projetos executivos foram entregues, na última semana de setembro. Os dois não voltariam a Nova York para a inauguração do prédio, tendo visto a obra pronta pelas mesmas fotografias que chegaram aos nossos dias.

Nos últimos meses de 1938, Paul Lester Wiener, um arquiteto moderno ligado ao Departamento de Estado Americano, foi contratado para elaborar a expografia do pavilhão. Wiener foi o que trabalhou em maior contato com o Ministério de Relações Exteriores, o Itamaraty, e com o Comissário Geral da Feira, Armando Vidal, tido como notório promotor das iniciativas culturais que marcaram o Brasil na Feira. Nomeado em outubro, Vidal foi quem contratou os murais de Portinari, em dezembro, e organizou os concertos de Elsie Houston, Walter Burle-Marx e Bernardo Segall no auditório central da Feira e aproximou Carmen Miranda – em cartaz na Broadway – aos eventos no restaurante noturno do pavilhão.

Todos esses eventos foram organizados e tem-se a seguinte linha do tempo (*fig. 02 e fig. 03*):

1936

_ outubro/1936: primeiros sinais do evento.

o Consulado Brasileiro em Nova York envia memorando para o Ministério de Relações Exteriores, anunciando a intenção dos americanos fazerem “a maior das [feiras] que até hoje foram realizadas em qualquer país do mundo”.

1937

_ formalização do convite para participação:

10/novembro: assinatura do contrato para realização do Brasil na Feira.

14/novembro: Comissão Central Organizadora.

Vargas emite um decreto, instaurando um Comissão Central Organizadora, que contaria com representantes de vários ministérios, de cada estado nacional e de federações e outras organizações comerciais.

_ Em Nova York é instituída uma Comissão Especial, presidida pelo embaixador do Brasil em Washington.

1938

_ março

_ Lucio Costa vence o concurso para seleção do projeto para o Pavilhão do Brasil em Nova York. Ele escolhe chamar como assistente um dos integrantes da equipe que ficou em segundo colocado, Oscar Niemeyer. Ambos são contratados pelo Ministério do Trabalho, para quem vão responder ao longo do processo.

_24/março: embarque de Lucio Costa e Oscar Niemeyer para Nova York.

__ abril

_4/abril – chegada a Nova York.

Costa e Niemeyer se apresentaram em Nova York no Brazilian Information Bureau (Escritório do Brasil) localizado no International Building – Rockefeller Center – 630, Fifth Ave. Este escritório de propaganda e difusão do Brasil estava sediado no Rockefeller Center, que também abrigava o centro operacional de toda a Feira Mundial.

_Lucio Costa, Oscar Niemeyer e suas famílias ficaram hospedados em 2 apartamentos: 56 W 65th St.

no Upper West Side, numa quadra entre o Central Park e quadra do futuro Lincoln Center, justamente no cruzamento com a Broadway.

_Trabalhos técnicos de desenho do projeto.

O desenho do projeto estava aprovado, cabendo aos arquitetos fazerem um anteprojeto que adaptasse as peças, medidas e produtos para o mercado norte-americano e preparassem os documentos necessários para a concorrência da empresa que faria a obra.

__ maio

_novo estudo preliminar.

2 meses após o fim dos prazos de entrega previstos no contrato, delegados suspenderam os trabalhos e Costa e Niemeyer se viram com a incumbência de fazer um novo estudo preliminar.

Niemeyer e Costa trabalharam em pé de igualdade, ao longo do mês, para entregar primeira versão do novo edifício, em que o formato dos pilares é circular, evidenciando o uso de concreto armado, o material cujo domínio técnico eles possuíam.

Nessa etapa do projeto, foram entregues desenhos e uma maquete.

Thomas Dree Price, gaúcho naturalizado americano e paisagista a serviço da Feira Mundial, já está trabalhando com os brasileiros no projeto das áreas externas.

Esta maquete será doada ao MoMa durante a montagem da mostra sobre Portinari.

_17/maio: a Feira emitiu um parecer das plantas entregues.

O documento lista 16 pontos para revisão, incluindo questionamentos sobre a proteção de incêndio, questões de regulamento de sanitários e assentos do auditório. Trata-se de uma revisão usual, mas o projeto, de modo geral, estava aprovado.

_no final do mês: um novo memorando agrava os questionamentos.

Os americanos fizeram estimativas para a construção do edifício e lançaram dúvida sobre a viabilidade do edifício dentro dos prazos previstos.

__ junho

_a revisão altera o sistema construtivo impondo o aço.

_ Abel Ribeiro assume o posto no escritório do Brasil para fiscalizar as obras.

Em meados de junho chega a Nova York, o engenheiro civil cearense Abel Ribeiro, para assumir o posto no escritório do Brasil e fiscalizar as obras, por indicação de seu cunhado, Waldemar Falcão, Ministro do Trabalho. Ribeiro coordenou os arquitetos autores do projeto, o paisagismo, a expografia, o escritório americano que faria o projeto executivo e a firma que construiria o prédio.

_ Abel Ribeiro resolve a questão dos projetos.

Ele contrata a empresa George A Fuller para fazer os desenhos do projeto executivo.

__ julho

_o projeto arquitetônico ganhou suas feições finais.

A estrutura metálica ficou exposta, com pilares em H. A modulação foi recalculada, sem um impacto marcante na construção do edifício. A rampa, as escadas e outros elementos construtivos foram resolvidos e a adaptação geral foi feita em proximidade com Costa e Niemeyer. A Fuller era uma empresa experiente e os desenhos foram cuidadosos aos elementos inegociáveis do projeto: esbeltez dos elementos e das lajes, a caixilharia que não interferiria nas transparências que marcariam os fechamentos dos pavimentos. O paisagismo do exterior foi feito em parceria com um arquiteto brasileiro naturalizado americano que trabalhava na equipe técnica da Feira, Thomas Price. Pioneiro em *Landscape Design* nos Estados Unidos, Price era gaúcho de nascimento, sendo conhecido de Lucio Costa, quando de sua visita ao Rio Grande do Sul, em missão do SPHAN.

__ agosto

_1/agosto: previsão de início das obras de construção.

_Ribeiro integra a comissão para escolher a construtora.

_Lucio Costa retorna ao Brasil e Oscar Niemeyer passa gerenciar a empresa norte-americana.

__ setembro

_ Na última semana de setembro, Oscar Niemeyer regressa ao Brasil.

__ outubro

_ Armando Vidal Leite Ribeiro é nomeado Comissário da Feira, alterando a representação brasileira.

Ele faz a articulação Brasil-Estados Unidos e atua na finalização da mostra. Suas ações foram fundamentais para o sucesso no evento, porque em alguns meses, ele articulou no Brasil os acordos com secretários, além de gerenciar o trabalho de Wiener.

_ O arquiteto Paul Lester Wiener é contratado pelo Ministério de Relações Exteriores para fazer o projeto de expografia. Ele vai responder ao Comissário da feira e ao Chanceler Oswaldo Aranha.

Wiener é cunhado do Secretário do Tesouro Americano. Ao ser designado para conceber o projeto de expografia ele irá desenhar os mostruários e definir a própria identidade do Brasil.

_ Paul Lester Wiener chega ao Brasil e fica por cerca de 30 dias viajando pelo país sob os auspícios de Oswaldo Aranha e Armando Vidal. Eles entram em contato com uma ampla gama de vendedores, exportadores, funcionários públicos de vários ministérios e definiriam os objetos que seriam mostrados.

Wiener trouxe plantas executivas de elétrica, cuja localização dos pontos de iluminação auxilia a determinação da posição dos móveis e a ocupação dos interiores.

_ No final de 1938, Wiener e Vidal já estavam em Nova York para as ações finais de organização da Feira.

__ novembro

_ Revisão dos projetos complementares do pavilhão, com pequenas alterações

__ dezembro

_ Com a intermediação de Lucio Costa, Cândido Portinari é contratado por Armando Vidal para fazer os quadros que estarão no Hall da Boa Vizinhança, no pavilhão

1939

_ nos meses que antecedem a inauguração da Feira, o Comissário Vidal aliou-se a Oswaldo Aranha e ao novo embaixador brasileiro, Carlos Martins, fez acordos para apresentações musicais no auditório central da Feira, levando composições de autores brasileiros, sob a condução do maestro Walter Burle-Marx e com performance do pianista Bernardo Segall.

__ março

_ Exposição de arte brasileira no Riverside Museum – sem expor obras de Portinari.

__ abril

_ 30/abril – *The New York World's Fair* é aberta até 31/outubro/1939: 1ª. temporada

__ maio

_ 01/maio: artigo *"Welcome to the 'World of Tomorrow'"* – *The New York Times*.

_ 07/maio: pavilhão do Brasil abre suas portas, uma semana após a inauguração da feira.

_ *The New York Times* destaca o pavilhão brasileiro:

"O pavilhão é um dos mais modernistas na feira. Executado com o uso de muito vidro e pintado de branco, construído em volta de um jardim tropical, dá uma impressão de frescor"

__ julho

_ 19/julho: Carmen Miranda canta no Pavilhão do Brasil

__ outubro

_ 31/outubro – encerramento da 1ª. temporada da *New York World's Fair*

1940

_ 11/maio – 27/outubro/1940: a Feira é reaberta para 2ª. temporada

_ 27/outubro: a Feira é encerrada definitivamente.

Fig. 02 – Cronologia de construção do Pavilhão.

Oscar Niemeyer
Lucio Costa
Thomas Price
MAIO 1938

Oscar Niemeyer
Lucio Costa
Thomas Price
Abel Ribeiro
Fuller & Co.
SETEMBRO 1938

Oscar Niemeyer
Lucio Costa
Thomas Price
Abel Ribeiro
Fuller & Co.
Paul Lester Wiener
DEZEMBRO 1938

Fig. 03 – Evolução dos desenhos do pavilhão. Casa de Lucio Costa e Biblioteca Nacional.

3. CONCLUSÕES

O levantamento cronológico permitiu a datação dos desenhos, que tiveram poucas modificações desde o primeiro partido, de maio de 1938. A obra foi conduzida por Abel Ribeiro e a Hegelman-Harris com fidelidade às especificações definidas pelo corpo técnico da Fuller & Co.

As possíveis revisões historiográficas engendradas pelo quadro elaborado são referentes à difícil relação travada entre Lucio Costa e Oscar Niemeyer no Escritório de Propaganda do Ministério do Trabalho. Embora a arquitetura do edifício fosse reconhecidamente viável e interessante, documentos mostram que a competência da dupla em fazer os projetos executivos estava em questionamento, o que explica a importação do engenheiro Abel Ribeiro para contratar e supervisionar os projetos executivos. Ademais, os dois arquitetos brasileiros não tiveram um contato intenso durante o processo da expografia, feita por Lester Wiener com maior proximidade com o Itamaraty – que efetivamente o contratou.

A entrada do Itamaraty faz uma virada na exposição, especialmente pelo contrato de Portinari, artista proeminente que não estava presente na mostra até dezembro de 1938. Quem efetivamente alocou os três murais foi Wiener, criando uma parede de madeira ausente da versão original na chegada da esplanada e definindo o *Hall da Boa Vizinhança*.

A ação cultural engendrada por Vidal também é passível de comentário acerca dos nexos entre a arquitetura moderna e os elementos reconhecidamente brasileiros apresentados no edifício. Apesar de celebrado pela imprensa, o pavilhão estava inscrito em uma política que destacava a alta cultura nacional, por meio dos concertos eruditos de Bernado Segall e Walter Burle-Marx, das pinturas de Portinari euforicamente abraçadas pelo MoMA. As concessões populares não estavam, inicialmente, previstas no quadro geral do projeto. Entretanto, o sucesso do restaurante noturno com a banda de samba, a cantora residente, Elsie Houston, e a imprevista presença constante de Carmen Miranda como frequentadora do edifício terminaram por celebrar o Brasil também nos seus aspectos mais despojados.

Isso teve um importante efeito na boa apreensão do Pavilhão, fazendo-o o *locus* tangível de uma expressão que marcaria as interpretações estrangeiras no Brasil: sofisticação cosmopolita e irreverência. As curvas, esplanadas e jardins do prédio desenhado por Costa e Niemeyer designaram o espaço dessa dualidade, dando plataforma para os arquitetos trabalharem por décadas dentro das políticas culturais do país.

4. REFERÊNCIAS

BARCELLOS, G. Tessituras híbridas ou duplo regresso: encontros latino-americanos e traduções culturais do debate sobre o Retorno à Cidade. Tese de doutorado. São Paulo: FAUUSP, 2013.

BERGDOLL, B. COMAS, C.E. LIERNUR, J. DEL REAL, P. Latin America in Construction: Architecture 1955-1980. Nova York: MoMA, 2015.

COMAS, C.E. "A Feira Mundial de 1939: o pavilhão brasileiro". *Arqtexto*, n.16 (2010): 56-97.

GOODWIN, P. KIDDER SMITH, G. Brazil Builds: architecture new and old, 1652-1942. Nova York: MoMA, 1942.

LIERNUR, J. "The South American Way: El 'milagro' brasileño, los Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial (1939-1943)". Block n.4 (1999): 23-41.

MACEDO, O. Construção diplomática, missão arquitetônica: Os Pavilhões do Brasil nas Feiras Internacionais de Saint Louis (1904) e Nova York (1939). Tese de Doutorado. São Paulo: FAUUSP, 2012.

Arquivos dos desenhos do pavilhão:

- "Pavilhão do Brasil para a "New York World's Fair" de 1939 – Projeto". Casa de Lucio Costa. III.A.44. [03372]. Acessado em 21 de outubro de 2021.

- "Brazilian Pavilion". Biblioteca Nacional. Acessado em 18 de setembro de 2025.
Disponível em:
https://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon451873c/icon451873c.pdf

O documento mostrado é a planta de elétrica em R01, emitida em novembro de 1938. As linhas de circuitos estão justapostas às informações da arquitetura de setembro de 1938.

- Brasil. Pavilhão do Brasil. Feira Mundial de Nova York de 1939. Nova York: H.K. Publishing, 1939.
Disponível em:

https://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon1493450/icon1493450.pdf